

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15646112>

**O‘TKIR HOSHIMOV PROZASIDA SHAXSIY QADRIYATLAR VA
IJTIMOIY BOSIM MASALASI
(“TUSHDA KECHGAN UMRLAR” ASARI MISOLIDA)**

Niginabonu Temirova

Alisher Navoiy nomidagi TDO‘TA O‘zbek tili va adabiyoti yo‘nalishi
1-bosqich magistranti

***Annotatsiya:** Mazkur ilmiy maqola O‘tkir Hoshimovning “Tushda kechgan umrlar” romanida yoritilgan shaxsiy qadriyatlar va ijtimoiy bosim o‘rtasidagi ziddiyatlarni chuqur tahlil qilishga bag‘ishlangan. Asarda bosh qahramon Rustam obrazida insoniylik, erkinlik, ma’naviy izlanish va jamiyat tomonidan bosimga uchragan shaxsning ruhiy holati badiiy va psixologik yondashuvlar asosida ochib beriladi.*

***Kalit so‘zlar:** shaxsiy qadriyatlar, ijtimoiy bosim, psixologik tahlil, badiiy ifoda, totalitar tuzum, O‘tkir Hoshimov, Tushda kechgan umrlar, ruhiy izlanish.*

Kirish

O‘zbek adabiyotida XX asrning ikkinchi yarmi va XXI asr boshlarida inson va jamiyat o‘rtasidagi ziddiyatlar, axloqiy tanlovlar, ma’naviy erkinlik va ijtimoiy muhit bosimi asosiy mavzulardan biri sifatida yuksaldi. Ushbu tendensiyani yorqin ifodalagan yozuvchilardan biri – O‘tkir Hoshimovdir. Uning “Tushda kechgan umrlar” asari badiiy psixologizmning, ramzlar orqali falsafiy teranlik yaratishning va jamiyat-shaxs muammosining yuksak ifodasi sifatida ajralib turadi.

Roman bosh qahramoni Rustam orqali muallif inson qalbida kechadigan murakkab iztiroblarni, shaxsiyatning sinovlarga duch kelishini, va har bir inson hayotida

muqarrar ravishda yuzaga chiqadigan axloqiy tanlov holatlarini tasvirlaydi. Rustamning o'z o'tmishiga murojaat qilishi, tushlar orqali anglashuv sari yo'l olishi, o'zligini aniqlash istagi – bularning barchasi muallif mahorati orqali ijtimoiy bosim va shaxsiy qadriyatlar to'qnashuvini badiiy vositalar yordamida ifodalashga xizmat qiladi.

Natijalar

Rustam obrazida shaxsiy qadriyatlar bilan ijtimoiy bosim o'rtasidagi kurash chuqur badiiy ifodalanadi. U urushga jo'natiladi, tergovga tortiladi, jamiyatning e'tiborsizligi va befarqligi fonida ruhiy inqirozga tushadi. Tushlar orqali u o'z o'tmishiga, bolaligiga qaytadi va ma'no izlaydi.

Eriksonning "Shaxsiylik va rol chalkashuvi" bosqichi Rustamda kuzatiladigan identitet inqirozini tasvirlashda yordam beradi. U kimligini, o'z o'rnini aniqlashga urinadi. Franklning logoterapiya nazariyasi esa Rustamning tushlar, xotiralar va botiniy qidiruvlar orqali hayot ma'nosini topishga intilishini yoritadi.

Soat G'aniyevich – Komissar – tuzumning insoniyatga yot sovuqligini timsol qiladi. Uning insoniylikdan yiroq, mexanik harakatlari, sovuq nutqi va harakatlari orqali yozuvchi uni jamiyatdagi mafkuraviy bosimning personifikatsiyasi sifatida ko'rsatadi. Uning ruhiy karashligi, empatiyasizlik holati Freydning Superegoning haddan tashqari zo'riqishiga mos keladi. Komissar obrazining Rustamga bo'lgan munosabatida insoniylik emas, balki mafkuraviy standartlar ustun turadi.

Asarda tush motivi, xotiralar va ichki monologlar Rustamning ichki ruhiy dunyosini ochishda asosiy vosita bo'lib xizmat qiladi. Retrospektiv syujet qurilishi orqali o'tmish va hozirgi hayot o'rtasida doimiy aloqalar ko'rsatilib, Rustamning iztiroblari siklik ravishda tasvirlanadi. Bu orqali yozuvchi ong ostidagi jarayonlarni san'atkormona yoritishga erishadi. Hikoya ichidagi tush epizodlari ko'pincha Rustamning real hayotidagi turg'unlik, iztirob va ruhiy izlanishlarining ramziy ifodasi sifatida namoyon bo'ladi. Bular Freydning tush tahlili (dream analysis) nazariyasiga ko'ra, inson ong ostidagi repressiya qilingan ehtiyojlar va qo'rquvlarning badiiy ifodasi hisoblanadi.

Muhokama

Roman Hoshimov ijodining psixologik chuqurligi va ijtimoiy anglashuvga asoslanganligining yorqin namunasidir. Rustam orqali shaxsiy qadriyatlar, ichki erkinlik, axloqiy pozitsiya va insoniylik muammolari ochib berilgan. Komissar esa jamiyatdagi mafkuraviy nazoratning qanday qilib shaxsiyatni ezib tashlashini ko'rsatadi.

Asarda keltirilgan har bir sahna, ruhiy kechinma va ramziy tasvirlar (tush, soat, tergov, kuz fasli) — barchasi shaxs va tuzum o'rtasidagi keskinlikni ta'kidlaydi. Xorijiy totalitar adabiyotlar bilan qiyoslaganda, O'.Hoshimovning asari o'zbek mentaliteti, qadriyatlari va tarixiy xotirasi bilan boyitilganligi bilan farqlanadi. Roman ijtimoiy tanqid bilan birga ekzistensial savollarni ham qo'yadi: inson o'z hayotining ma'nosini qanday anglaydi? Axloqiy qarorlar jamiyat bosimi ostida qanday o'zgaradi? Rustam ushbu savollarga javob topishga urinadi. Franklga ko'ra, inson azoblar orqali ham hayot mazmunini topa oladi – Rustam ham o'z iztiroblari ichida ma'naviy uyg'onishga intiladi.

Xulosa

O'tkir Hoshimovning "*Tushda kechgan umrlar*" romanida Rustam va Komissar obrazlari orqali shaxsiy qadriyatlar va ijtimoiy bosim o'rtasidagi murakkab ziddiyat ko'rsatiladi. Rustamning ichki iztiroblari, axloqiy izlanishlari va ruhiy zo'riqlari Freyd, Erikson va Frankl nazariyalari orqali tushuntiriladi. Badiiy vositalar — tush, xotira, monolog va syujet strukturasi psixologik uyg'unligi — asarni chuqur falsafiy-psixologik asarga aylantiradi.

Asar milliy adabiyotda shaxs va jamiyat o'rtasidagi murakkab munosabatlarning badiiy ifodasi sifatida alohida o'ringa ega. Rustamning iztiroblari orqali Hoshimov o'zbek o'quvchisiga ruhiy uyg'onish va ma'naviy izlanish zarurligini eslatadi. Shuningdek, roman o'zbek yozuvchilarining global adabiy muammolarni milliy ifoda bilan badiiylashtira olish salohiyatini ham ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar (References):

1. Hoshimov, O'. *Tushda kechgan umrlar*. Toshkent: G'. G'ulom nomidagi Adabiyot va san'at nashriyoti, 2002.
2. Mukarova, S. "‘Tushda kechgan umrlar’ asarining badiiy mohiyati", *Filologiya ufqlari jurnali*, 6(6), 2021.
3. Solijonov, Y. & Karimov, H. "‘Tushda kechgan umrlar’ romanida obrazlar tizimi va syujet xususiyatlari", *Oriens*, 2022.
4. Abdusalomova, S. & Usarova, L. "‘Tushda kechgan umrlar’ romani obrazlariga tavsif", *Modern Education and Development*, 2024.
5. Achilova, E. S. "O'tkir Hoshimovning psixologik tasvir vositalari...", *ARES*, 2022.
6. Davlatova, R. I. "...lingvokulturologik xususiyatlari...", *ICEDH*, 2024.
7. Freud, S. *The Ego and the Id*. New York: Norton, 1923.
8. Erikson, E. *Identity: Youth and Crisis*. New York: Norton, 1968.